

NUTQIY KOMPETENSIYANI RIVOJLANTIRISHDA YOUTUBE VIDEO MATERIALLARDAN FOYDALANISH

Dildora Ibroximovna Kambarova,
p.f.b.f.d (PhD)
Kokand univercity Andijon filiali

ABSTRACT

In this article, the methodology of using audiovisual materials in the development of students' speech competence, the methods of teaching grammar, inductive, deductive, interactive teaching methods, the advantages of using YouTube videos in classes, as well as, YouTube videos designed to improve students' speaking competence sites are listed. The method of using media, in particular, the internet YouTube resource, in English language classes at higher education system is highlighted.

Keywords speech competence, audiovisual materials, grammar teaching methods, inductive, deductive, interactive, YouTube video, lesson.

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada talabalarning nutqiy kompetensiyasini rivojlantirishda audiovizual materiallardan foydalanish metodologiyasi, grammatikani o'rgatish usullari, induktiv, deduktiv, interfaol o'qitish usullari, darslarda YouTube videolardan foydalanishning afzalliklari, shuningdek, talabalarning nutqiy kompetensiyasini takomillashtirishga mo'ljallangan YouTube videolari keltirilgan. Oliy ta'lim tizimida ingliz tili mashg'ulotlarida axborot vositalaridan, xususan, internet-YouTube resursidan foydalanish usuli alohida ta'kidlangan.

Kalit so'zlar nutqiy kompetensiya, audiovizual materiallar, grammatika o'rgatish usullari, induktiv, deduktiv, interaktiv, YouTube video, dars.

Xorijiy tillarni audiovizual materiallar asosida o'qitish metodi audiovizual metod deb ataladi⁹. Chet tilni ham tinglash, ham ko'rish orqali o'zlashtirish mazkur metodning asosini tashkil qiladi. Bu metod Fransiyada o'tgan asrning 50-yillarida shakllangan bo'lib, xorijiy tillarni o'qitishda asosan video va audio materiallardan foydalanish bilan ifodalangan¹⁰.

⁹Ходжаев М., Кахорова М. Чет тил ўқитиш методикаси. –Тошкент: Фан ва технология, 2013. – Б. 9.

¹⁰Strike J. L'apprentissage du français langue étrangère facilité par la technologie // Dissertation de master. –Prétoiria: Université de Prétoiria, 2002. –R. 146.

Bu borada F.Manjeno, M.Katru, S.Pyuran, T.Lansiyen, M.Tome kabi olimlar fransuz tilini xorijiy til sifatida o'rganish va o'qitishda multimedia vositalari va raqamli texnologiyalarning ahamiyatini o'z asarlarida ta'kidlab o'tishgan¹¹. Shuningdek, F.Paskiyning fikricha, "Videomateriallar so'zlovchidan to'g'ridan- to'g'ri (og'izning harakatlanishi, lablarning kengayib-torayishi, mimika, pantomimikalar orqali) artikulyatsiya jihatidan muhim ma'lumotlarni audiovizual qabul qilishga imkoniyat beradi"¹². Bu esa tinglovchining nafaqat xorijiy tilni puxta o'rganishiga yordam beradi, balki bilim doirasini ham kengaytiradi, qabul qilinayotgan axborotni tahlil, sintez qilish orqali ijodiy erkin fikrlash doirasini kengaytiradi. Ushbu jarayon talabanning chet tilidagi nutqiy kompetensiyasi, ijodiy erkin muloqot qilish ko'nikmasini shakllantiradi. Mustaqil o'rganish ko'nikmasini faollashtirishga imkoniyat yaratadi.

Agarda talabalarning grammatikani bilish darajasi yuqori bo'lsa, ular tilni bemalol egallashlari mumkin, lekin grammatikani yaxshi bilimaydigan o'quvchilar muloqotda ko'plab to'siqlarga duch keladilar.

Grammatikani o'qitishning ko'plab metodlari mavjud bo'lib, asosiylari quyidagilar:

1. Induktiv o'qitish metodi
2. Deduktiv o'qitish metodi
3. Interfaol o'qitish metodi

Har bir metodning muayyan ijobiy va salbiy tomonlari bor. Ba'zi darslarning xotirada qolish ehtimoli juda kam, shu bilan birga, ayrimlari yanada chuqurroq tushuntirishni va qo'shimcha amaliyotni talab qilishi mumkin.

Ma'lumki talabalarning ko'pchiligi yo vizuallar yoki kinestetiklardir, ushbu turdagi til o'rganuvchilar tilni vizual muhitda o'rganadilar. Ammo ingliz tilining grammatikasi murakkabligi tufayli grammatikani o'qitishda axborot vositalaridan foydalanish talabalarga tilni oson o'zlashtirishlariga yordam beradi.

Chet el tadqiqotlarida berilishicha, YouTube videodan foydalanish orqali o'qitilgan o'quvchilarning o'rtacha o'zlashtirish ko'rsatkichlari, darslik yordamida o'qitilganlarga nisbatan yuqoriroq ekanligi aniqlangan.

Shunday qilib, YouTube video nutqiy kompetensiyani takomillashtirish uchun darsliklardan ko'ra samarali hisoblanadi. Ommaviy axborot vositalaridan, ayniqsa YouTube videodan foydalanish, toki o'qituvchi axborot yetkazar ekan, talabalarning diqqatini jalb qilishga va ularning qiziqishini oshirishga yo'naltirilgan

¹¹ Mangelot F. Apprentissages collaboratifs assistes par ordinateurs appliques aux langues // Interaction, interactivite et multimedia. Paris: Editions. № 5. R. 11-18.

¹² Abry D. La vidéo en classe de FLE: vers un développement de la compétence communicative// Dissertation de master. – Paris: Université Stendhal de Grenoble, 2009. – R.12.

bo'ladi. O'qitish jarayonida videodan foydalanish bilimlarni o'zlashtirishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bu mavzu bilan tanishish bo'yicha kommunikativ faoliyatning a'lo darajali boshlang'ich nuqtasi bo'lib, o'qituvchilar tasmani orqaga aylantirgunlariga qadar tasvirni tezkor aylantirib ko'rsatishning yoki orqaga tez aylantirishning imkoni mavjud bo'lib, u o'quvchilarga tasvirlarni ko'rish imkonini berishdan tashqari, qo'shimcha imkoniyatlar beradi. Masalan, bitta tasvirni yanada aniqroq to'xtatib turish mumkin, ko'p videolarda alohida tovushli signallar va musiqa mavjud, video muhokama qilinganda qo'shimcha qiziqarli fikrlar bo'lishi mumkin.

Shuningdek, talabalar videodagi erkak va ayollar talaffuziga nisbatan tanqidiy munosabat ham bildirishlari mumkin. Ularga videoda sodir bo'layotgan hodisalar bilan o'zlarining ruhiy kechinmalari o'rtasidagi aloqani o'rnatish hamda bilimlarini kengaytirish imkoniga ega bo'lishlari uchun matnda berilgan ma'lumotlarni muhokama qilishda oldingi bilimlaridan foydalanish taklif etiladi. Bundan tashqari, talabalar video matnidagi ayrim so'zlar yoki gaplarni mustaqil tahlil qiladilar. Ular, shuningdek, muhokama qilinadigan mavzu bo'yicha o'zlarining tajribalariga hamda o'zlashtirgan bilimlariga asoslangan qarashlari va fikrlarini bayon etishlari mumkin. Mana shundagina mazkur axborot vositalari qo'llanilayotganida talabalarda ijobiy munosabat shakllanadi. Agar o'quvchilar matnga nisbatan ijobiy kayfiyatda bo'lsalar, o'qitish jarayoni yanada samaraliroq kechadi, chunki talabalar o'z fikrlarini dadilroq yetkazadilar.

Nutqiy kompetensiyani rivojlantirishda YouTube videodan foydalanish jarayonida talabalarga avval matnga bir nazar tashlab, mazkur matn nima to'g'risida ekanligini ko'rib chiqish tavsiya etiladi. Ular videomatn sarlavhasini o'qiydilar hamda qanday iboralar talaffuz qilinganligini fahmlashga va oldindan aytishga urinadilar. Bu talabalarga mavzuni yaxshiroq tushunishlariga va tilni o'rganishdan zavqlanishlariga yordam beradi.

Bizning fikrimizcha, OTMlarda ingliz tili mashg'ulotlarida zamonaviy axborot vositalari, xususan, internet YouTube resursining qo'llanilishiga yanada ijodiyroq yondashish kerak. Bu esa talabalarning kommunikativ kompetensiyasini, hamda nutqiy malakalarini takomillashtirishda katta yordam beradi. YouTube vidematerialidan talabalarning o'quv faoliyatini va motivatsiyasini rag'batlantirish uchun ham foydalanish mumkin.

O'qituvchi o'z metodik maqsadiga erishish uchun darsda turli vositalardan mukammal darajada foydalanishni rejalashtirish kerak. Bunda axborot vositalari mashg'ulot jarayonida eng samarali vosita bo'lib xizmat qiladi, o'qituvchining maqsadi va yutug'iga erishishida yordam beradi.

Biz til o'rgatish va o'rganishda internet taqdim etgan YouTube videomateriallarining hammasidan ham foydalana olmaymiz. Ulardan foydalanishdan oldin ushbu materiallarning chet til o'qitish tamoyillari, metodik maqsadi va mezonlari asosida saralab olishimiz lozim. Talabalarning nutqiy kompetensiyani takomillashtirish uchun mo'ljallangan YouTube videolari saytlariga juda ko'p misollarni keltirish mumkin. Jumladan, Britaniya (British Council) kengashi tomonidan taqdim etilgan Learn Learn English Grammar (British Council), My Grammar Lab Pearson, English Audio and Video, learn English Great Videos kabi videomateriallar ingliz tilini o'rganish uchun resurs vazifasini bajaradi. Learn English Grammar ilovasi iTunes Educationda dunyoning 9 ta davlatida birinchi o'rinda turadi, shuningdek, 40 dan ortiq mamlakatlarda kuchli o'ntalikdan joy olgan. Ushbu ilovalar boshqa lingvistik va lingvomadaniy kompetensiyalarni rivojlantirish uchun ham ishlatilishi mumkin, chunki ular lug'at, grammatika, muloqot qobiliyatlari va nutq qobiliyatlarini o'rganishga bag'ishlangan maxsus bo'limlarni o'z ichiga ola

Nutqiy kompetensiyani rivojlantirish jarayonida YouTube video materiallaridan foydalanish zamonaviy va samarali usullardan biri hisoblanadi. Ushbu platformada turli darajadagi foydalanuvchilar uchun mo'ljallangan ta'limiy, madaniy va interaktiv kontentlar mavjud bo'lib, ular tinglab tushunish, talaffuzni yaxshilash va lug'at boyligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, video materiallar orqali vizual va audial axborot bir vaqtning o'zida qabul qilinishi natijasida til o'rganish jarayoni tezlashadi hamda samaradorligi ortadi. Ayniqsa, interaktiv darsliklar, vloglar, multfilmlar va subtitrlar bilan taqdim etilgan videolar til o'rganishda muhim rol o'ynaydi. Bundan tashqari, YouTube'ning interaktiv xususiyatlari – izoh qoldirish, fikr almashish va muhokamalar orqali o'quvchilar o'z nutqiy faoliyatini yanada rivojlantirish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Shunday qilib, YouTube video materiallaridan oqilona foydalanish orqali til o'rganish jarayoni yanada qiziqarli va samarali bo'lib, nutqiy kompetensiyani shakllantirishga katta hissa qo'shadi.

REFERENCES

1. Brown, H. D. (2007). Principles of Language Learning and Teaching. Pearson Education.
2. Krashen, S. D. (1982). Principles and Practice in Second Language Acquisition. Pergamon Press.
3. Richards, J. C., & Rodgers, T. S. (2014). Approaches and Methods in Language Teaching. Cambridge University Press.

4. Mayer, R. E. (2009). Multimedia Learning. Cambridge University Press.
5. Harmer, J. (2007). The Practice of English Language Teaching. Longman.
6. YouTube Education (2023). The Role of Video Content in Language Learning. Retrieved from www.youtube.com/education.